

УДК 347.1

Кириенко Андрей Александрович
аспирант кафедры гражданского права,
юридический факультет им. А. А. Хмырова
Кубанский государственный университет

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

*Compensation for non-pecuniary damage as a way to protect personal non-
property rights of citizens*

Аннотация: Статья посвящена компенсации морального вреда как способу защиты гражданских прав и как форме гражданско-правовой ответственности. Отраженная в статье терминологическая дискуссия привела автора к выводу, что при определении содержания морального вреда необходимо использование формулировок «физические страдания» и «психоэмоциональные потрясения», где в первом случае это материальная составляющая, которая легко идентифицируется и может быть предъявлена на обозрение третьим лицам в различных доступных человеку формах восприятия информации, в том числе для оценки в различных целях, а во втором – нематериальная, неосязаемая часть, проявляющаяся у каждого

© Кириенко А. А. 2021.

индивида по своему сценарию с учетом сложившихся установок относительно окружающего мира и своего места в нем.

Ключевые слова: личные неимущественные права, нематериальные блага, компенсация морального вреда, способы защиты гражданских прав, гражданско-правовая ответственность, психоэмоциональные потрясения.

Abstract: The article is devoted to compensation for non-pecuniary damage as a way of protecting civil rights and as a form of civil liability. The terminological discussion reflected in the article led the author to the conclusion that when determining the content of moral harm, it is necessary to use the phrases "physical suffering" and "psychoemotional shocks", where in the first case it is a material component that is easily identified and can be presented to third parties in various forms of perception of information available to a person, including for evaluation for various purposes, and in the second case – an immaterial, intangible part that manifests itself in each individual according to his own scenario, taking into account the established attitudes about the world around him and his place in it.

Keywords: personal non-property rights, intangible benefits, compensation for moral damage, ways to protect civil rights, civil liability, psychoemotional shocks.

Мы разделяем высказанный в юридической литературе подход о том, что личные неимущественные права – это субъективные гражданские абсолютные права, принадлежащие исключительно управомоченным субъектам - физическим лицам (гражданам), носящие личный, неимущественный, неотчуждаемый и непередаваемый характер, возникающие по поводу благ, лишенных экономического содержания, и направленные на удовлетворение интереса (потребности) управомоченного, связанного с индивидуальностью его личности¹.

¹ См.: Потапенко С.В. Особенности гражданского иска в уголовном процессе о компенсации морального вреда, причиненного преступным нарушением личных неимущественных прав // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2020. № 4. С. 56-63.

Действительно, испытывать «физические или нравственные страдания» может исключительно человек, гражданин, личность, но никак не юридические лица, которым моральный вред не может быть причинен и потому не компенсируется.

В основе личных неимущественных прав физических лиц лежит установленная законом система ценностей – нематериальных благ, являющихся объектами гражданского права. К ним относятся жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона (ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации² (далее – ГК РФ).

Базовая дефиниция морального вреда закреплена в ст. 151 ГК РФ, определяющая его как физические или нравственные страдания, причиненные действиями, нарушающими личные неимущественные права гражданина либо посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага.

При этом согласно п. 3 ст. 1099 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Хотя моральный вред как следствие гражданско-правового деликта вполне сочетается с имущественным и физическим вредом.

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 20.12.1994 № 10 ред. от 06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным вредом предложено понимать нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // СПС КонсультантПлюс.

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина³.

Сравнение содержания вышеуказанных определений показывает, что как с точки зрения законодателя, так и правоприменителя под моральным вредом понимаются физические и (или) нравственные страдания.

В толковом словаре Ожегова С. И. мораль определяется как нравственные нормы поведения, отношения с людьми, а также сама нравственность, логический, поучительный вывод из чего-нибудь либо нравоучение, наставление⁴.

Редько Е. П. полагает, что термины «моральный» и «нравственный» являются синонимами, а потому «моральный вред» не охватывает физические страдания, а стало быть, данное понятие расходится с содержанием⁵.

По мнению Трофимовой Г. А., нравственные страдания заключаются не только в наличии страдания от факта правонарушения, то есть посягательства на какое-либо из охраняемых законом благ, но и в связи с вызванными последствиями⁶.

Эрделевский А. М. по этому поводу пишет, что с позиции современной цивилистической доктрины термин «моральный вред» как физические и нравственные страдания нельзя отнести к точным законодательным

³ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" // СПС КонсультантПлюс.

⁴ Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Наука, 1998.

⁵ Редько Е. П. Соотношение понятий «моральный» и «неимущественный» вред: теоретические и практические аспекты // Мировой судья. 2008. № 10. С. 21.

⁶ Трофимова Г. А. Моральный вред: сущность, основания возникновения и объем // Законодательство и экономика. 2016. № 7. С. 22 - 30.

дефинициям. Употребление слова «моральный» в обозначении рассматриваемого правового института достаточно одиозно⁷. Правильнее было бы вместо понятия «моральный вред» использовать понятие «психический вред», поскольку моральный вред выражается в негативных психических реакциях потерпевшего⁸.

Малеина М. Н. пришла к выводу, что более удачно было бы использовать в законодательстве термин «неимущественный вред», поскольку «нравственный» и «моральный» выступают как синонимы⁹.

На наш взгляд, при определении содержания морального вреда, представляется верным использование формулировок «физические страдания» и «психоэмоциональные потрясения», где в первом случае это материальная составляющая, которая легко идентифицируется и может быть предъявлена на обозрение третьим лицам в различных доступных человеку формах восприятия информации, в том числе для оценки в различных целях, а во втором – нематериальная, неосязаемая часть, проявляющаяся у каждого индивида по своему сценарию с учетом сложившихся установок относительно окружающего мира и своего места в нем. При этом наличие физических страданий априори влечет психоэмоциональные потрясения, тогда как наступление такого потрясения не всегда порождает какие-либо физические страдания. Таким образом, данные признаки морального вреда могут определять его как одновременно, так и самостоятельно, порознь.

Муковнин В.В. определяет физические страдания как чувства, ассоциирующиеся с физической болью и, как правило, возникающие при причинении вреда здоровью¹⁰.

⁷ Эрделевский А.М. Проблемы компенсации морального вреда в зарубежном и российском законодательстве и судебной практике // Государство и право. 1997. № 10. С. 22.

⁸ Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 5.

⁹ Малеина М.Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. 1995. № 10. С. 103.

¹⁰ Муковнин В.В. Физические страдания как признак морального вреда // Современное право. 2008. № 11.

Отдельные исследователи отмечают, что физические страдания – это чувство физического (физиологического) дискомфорта, выражающегося в боли и прочих неприятных явлениях физиологического характера (лихорадка, системные и несистемные головокружения и т.п.). Вызываются как причинением травм и заболеваниями, так и влиянием внешних негативных факторов отравляющего и иного вредоносного воздействия (например, высокая температура, ядовитые вещества и др.)¹¹.

Физические страдания, – пишет Будякова Т., – это негативные физические переживания, возникающие при неправомерном нарушении физической неприкосновенности человека¹².

Представляется, что под физическими страданиями следует понимать повреждение частей тела, органов и (или) систем человека, в результате непосредственного или опосредованного воздействия на них третьих лиц, а также создание таких условий жизнедеятельности человека, которые так или иначе изменяют общепризнаваемые показатели его обычного состояния здоровья (развитие хронических заболеваний, создание обстановки негативно сказывающейся на обычном течении жизни), которые уже наступили или наступают в конкретный момент времени.

Что же касается нравственных страданий, то в законодательстве также отсутствует их четкое определение, не имеется однозначного понимания этому в правоприменительной практике и в научной среде, из которых лишь можно сделать вывод, что это некие переживания.

Слесарев С. определяет нравственные страдания как чувство внутреннего психологического дискомфорта, переживания, которые приводят к ухудшению внутреннего и внешнего комфорта жизни, влияют на восприятие жизни. Они могут выражаться различным образом: страхом, волнением,

¹¹ Слесарев С. Моральный вред // СПС КонсультантПлюс. 2021.

¹² Будякова Т. Возмещение морального вреда жертвам преступлений // Законность. 2006. N 10. С. 56.

тревогой, раздражительностью, стыдом, подавленностью настроения и другие¹³.

Также нравственные страдания могут проявляться в страхе, беспомощности, нравственных переживаниях, возникающих в связи с физической неполноценностью, утратой родственников, потерей работы, раскрытием врачебной тайны и прочем¹⁴.

Нравственные страдания – это особая форма переживаний, относящихся к внутренней духовной сфере человека (это не просто волнение, обида, досада, а приобретенные в результате правонарушения изменения в психике пострадавшего). Это могут быть обстоятельства, повлиявшие на психическое состояние человека, которые потребовали определенных усилий со стороны самого потерпевшего либо вмешательства иных лиц (например, медицинских специалистов, для устранения последствий переживаний)¹⁵.

Даль В.И. так определил слово «страдать» – биться, бороться, бедовать, мучиться, маяться; терпеть боль; скорбеть, тосковать, болеть душою, нравственно; терпеть убытки, терять, лишаться чего; приходиться в упадок, быть под гнетом¹⁶.

Романов В. отмечает: «Страдание, будучи чисто психологическим понятием, в настоящее время приобрело достаточно актуальное правовое значение, понимание и раскрытие сущности которого при рассмотрении целого ряда гражданско-правовых споров становится неременным условием юридически грамотного применения норм права»¹⁷.

¹³ Слесарев С. Моральный вред // СПС КонсультантПлюс. 2021.

¹⁴ Габай П.Г., Карапетян Р.Ю. Компенсация морального вреда пострадавшим пациентам в Российской Федерации: актуальные проблемы теории и практики // Юрист. 2017. № 20. С. 40 - 46.

¹⁵ Цыганова О.А., Мартынов Е.А., Ившин И.В. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников за причинение вреда здоровью пациентов при осуществлении профессиональной деятельности: Учебное пособие / Под редакцией Т.Г. Светличной. Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2009. С. 151.

¹⁶ Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. М., 1998. Т. 2.

¹⁷ Романов В. О наших с вами страданиях // Домашний адвокат. 1996. № 2. С. 12.

Термин «страдание», рассмотренный в качестве неотъемлемого «компонента» института морального вреда, приобрел теперь правовой характер, т.е. страдание как психологическое понятие будет нести правовую нагрузку лишь тогда, когда суд установит и вынесет решение, что эти страдания являются следствием действия обязанного лица. В иных обстоятельствах страдания как психологические понятия не могут нести юридическую нагрузку, а значит, не будут являться юридическим фактом¹⁸.

Из анализа приведенных выше определений нравственных страданий и иных встречающихся в юридической науке дефиниций данного явления напрашивается однозначный вывод, что все связанные с ними процессы – результат функционирования психики человека, непрерывно формируемой на протяжении всей его жизни под воздействием множества факторов (национальный, половой, социальный, материальный и другие), в связи с чем, на наш взгляд, словосочетание «психоэмоциональное потрясение» было бы более точным признаком морального вреда, а также позволило бы исключить ситуацию, при которой значение термина объясняется фактически его синонимом. Таким образом, под психоэмоциональным потрясением предлагается понимать обратимые или устойчивые отклонения от врожденных и приобретенных психикой человека установок об окружающем мире, его месте в конкретном обществе, а также устоявшихся знаниях о присущих людям на протяжении своей жизнедеятельности чертах и свойствах, возникающие в результате их взаимодействия.

Одновременно в порядке сравнения нельзя не отметить, что британское общее право не допускает возмещение ущерба за оскорбленные чувства и душевные страдания, исходя из того, что душевную боль и беспокойство закон не может оценить. Вместе с тем английское право разрешает возмещение за психическое расстройство, но только в тех случаях, когда было совершено

¹⁸ Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958; Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1992.

какое-либо другое признанное нарушение, повлекшее за собой душевную боль и беспокойство¹⁹.

Компенсация морального вреда является основным гражданско-правовым способом защиты личных неимущественных прав граждан. Обязательства по компенсации морального вреда относятся к деликтным внедоговорным охранительным обязательствам.

Общие условия защиты нематериальных благ установлены в п. 2 ст. 150 ГК РФ, согласно которому нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав (статья 12) вытекает из существа нарушенного нематериального блага или личного неимущественного права и характера последствий этого нарушения.

Способы защиты, перечисленные в ст. 12 ГК РФ являются предусмотренными законом гражданско - правовыми мерами принудительного характера, направленными на восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.

Ответственность за причинение морального вреда предусмотрена и ст. ст. 1099 - 1101 ГК РФ в виде взыскания компенсации в денежной форме. Хотя еще в 1913 г. С.А. Беляцкий писал, что "присуждение денежного эквивалента, способное устранить имущественный ущерб, не в состоянии погасить вред моральный. Орган человеческого тела, отрубленный, душевное спокойствие, отнятое, не покупаются и не продаются", поэтому, "строго говоря, моральный вред невозместим"²⁰. В этой связи представляется, что в юридической

¹⁹ См.: HANDFORD, P. R. (1978). MORAL DAMAGE IN GERMANY. *International and Comparative Law Quarterly*, 27(4), 849–875. doi:10.1093/iclqaj/27.4.849

²⁰ Беляцкий С.А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М., 1996. С. 16.

литературе обоснованно отмечается, что термин "компенсация" не означает возмещения в смысле восстановления нарушенного права²¹.

Ст. 1101 ГК РФ обязывает принимать во внимание характер причиненных потерпевшему страданий с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего, учитывать при определении размера компенсации морального вреда требования разумности и справедливости. Ст. 151 ГК РФ рекомендует суду учитывать при определении размера компенсации вреда «и иные заслуживающие внимания обстоятельства».

Однако сложившаяся судебная практика, к сожалению, свидетельствует о мизерности сумм, присуждаемой судами гражданам компенсации морального вреда.

Список цитируемой литературы

1. Беляцкий С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М., 1996.
2. Будякова Т. Возмещение морального вреда жертвам преступлений // Законность. 2006. N 10.
3. Габай П. Г., Карапетян Р. Ю. Компенсация морального вреда пострадавшим пациентам в Российской Федерации: актуальные проблемы теории и практики // Юрист. 2017. № 20. С. 40 - 46.
4. Даль В. И. Толковый словарь живого русского языка. М., 1998. Т. 2.
5. Дмитриева О.В. Функциональное назначение компенсации морального вреда как формы гражданско-правовой ответственности // Закон. 2016. N 12.

²¹ Дмитриева О. В. Функциональное назначение компенсации морального вреда как формы гражданско-правовой ответственности // Закон. 2016. N 12. С. 91.

6. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958.
7. Малеина М. Н. Нематериальные блага и перспективы их развития // Закон. 1995. № 10.
8. Муковнин В. В. Физические страдания как признак морального вреда // Современное право. 2008. № 11.
9. Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Наука, 1998.
10. Потапенко С. В. Особенности гражданского иска в уголовном процессе о компенсации морального вреда, причиненного преступным нарушением личных неимущественных прав // Юридический вестник Кубанского государственного университета. 2020. № 4. С. 56-63.
11. Редько Е. П. Соотношение понятий «моральный» и «неимущественный» вред: теоретические и практические аспекты // Мировой судья. 2008. № 10.
12. Романов В. О наших с вами страданиях // Домашний адвокат. 1996. № 2.
13. Слесарев С. Моральный вред // СПС КонсультантПлюс. 2021.
14. Трофимова Г. А. Моральный вред: сущность, основания возникновения и объем // Законодательство и экономика. 2016. № 7. С. 22 - 30.
15. Ярков В. В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права. Екатеринбург, 1992.
16. Цыганова О. А., Мартынов Е.А., Ившин И.В. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников за причинение вреда здоровью пациентов при осуществлении профессиональной деятельности: Учебное пособие / Под редакцией Т.Г. Светличной. Архангельск: Изд-во Северного государственного медицинского университета, 2009.
17. Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий законодательства и судебной практики. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004.

18. Эрделевский А. М. Проблемы компенсации морального вреда в зарубежном и российском законодательстве и судебной практике // Государство и право. 1997. № 10.

19. HANDFORD, P. R. (1978). MORAL DAMAGE IN GERMANY. *International and Comparative Law Quarterly*, 27(4), 849–875. doi:10.1093/iclqaj/27.4.849.